

Desarrolle un Proceso de Preservación del Equipo – LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE OBJETOS DIGITALES DEL EQUIPO

¡Bienvenido/a a "Tu viaje por la Ciencia Abierta"!

Garantizar que todos los objetos digitales creados o utilizados por el equipo estén plenamente documentados, se preserven a largo plazo y el equipo pueda acceder a ellos abiertamente.

Público Objetivo

Principal: Jefe de equipo o de proyecto

Secundario: Investigador de equipo o de proyecto

Esta guía es general y deberá ajustarse en función de los requisitos de su institución, laboratorio, equipo de investigación y/o financiador.

A. DETERMINAR LA FINALIDAD Y LOS CRITERIOS DE PRESERVACIÓN

Determine el propósito y establezca los criterios para tomar decisiones sobre lo que debe preservarse.

Esto depende de las motivaciones del equipo y de la fase actual del flujo de trabajo de la investigación. Las decisiones deben revisarse y actualizarse a medida que avanza la investigación. Las principales prácticas de preservación incluyen:

1. **Documentar el trabajo para facilitar su uso y la colaboración.** Debe crearse un conjunto completo de documentación y metadatos para cada objeto digital, así como para los archivos generales del proyecto, con el fin de aportar claridad a los miembros del equipo. Por ejemplo, cuando se incorpore un nuevo miembro al equipo, la documentación le ayudará a comprender el trabajo anterior. Además, en caso de que se produzca una catástrofe (ej. que se dañe el equipo principal que alberga los archivos del proyecto), el equipo dispondrá de un conjunto completo de documentación.
2. **Enfoques sobre qué archivos respaldar:**
 - a. **Garantizar una copia de seguridad completa y total de todos los archivos del proyecto.** Es la opción más sencilla, pero también la que requiere más espacio y energía. Lo más fácil es asegurarse de que se crea una copia de seguridad completa que incluya todos los archivos relacionados. Requiere actualizaciones iterativas y puede programarse para que se realice automáticamente en segundo plano.
 - b. **Garantizar la reproducibilidad de la investigación en ese momento (copia de seguridad parcial).** Esto resulta útil cuando no es posible realizar una copia de seguridad completa debido a restricciones técnicas o puede realizarse junto con una copia de seguridad completa con el fin de ayudar a los equipos distribuidos a asegurarse de que disponen de las versiones actuales de todos los archivos. La reproducción de una versión actual de la investigación incluye sólo las versiones actuales de los archivos, minimizando el número de archivos a incluir. Los archivos actuales que se preservan deben probarse para garantizar la reproducibilidad. Además, podría producirse una pérdida de información si no se documenta adecuadamente la manipulación previa o los cambios en los archivos que componen la versión actual preservada. No es necesario hacer una copia de seguridad de todo el flujo de trabajo.

- c. **Garantizar la integridad de todo el flujo de trabajo de investigación (copia de seguridad parcial).** Esto es muy importante para capturar completamente todos los pasos de la investigación realizados para respaldar los resultados publicados. Para ello es necesario preservar el conjunto de datos inicial y el software utilizado para limpiar, agregar y analizar los datos, así como la documentación de las decisiones tomadas. Los intentos de investigación que no tuvieron éxito no deben incluirse.

B. PLAN PARA PRESERVAR Y COMPARTIR A LARGO PLAZO

1. Determine qué preservar (para el equipo o otros potenciales interesados fuera del equipo).

a. Conjunto de datos:

- i. **Asegúrese de que se preservan los conjuntos de datos creados para todo el proyecto y cualquier producto de datos derivado.** Si hay una versión que utiliza habitualmente para compartir dentro de su grupo, es probable que esta sea la versión que se archivará. *Nota: La mayoría de los editores exigen que sólo los datos que apoyan la publicación estén disponibles en un repositorio fiable. Sin embargo, el conjunto completo de datos puede citarse en la declaración de disponibilidad de datos, describiendo qué datos se utilizaron en la investigación publicada. Este enfoque garantiza que todos los datos se preservan juntos y mejora la interoperabilidad y la reutilización.*
- ii. **Limpie, reorganice y documente sus datos para hacerlos comprensibles.**
- iii. **Los conjuntos de datos deben ser legibles por máquinas;** en concreto, no deben requerir interpretación humana ni software propietario. Más información: [Lista de verificación de Citas de Datos y Documentación](#).
- iv. **Almacene los conjuntos de datos creados por el equipo en el [recurso de equipo definido](#) y haga un seguimiento de ellos junto con los demás conjuntos de datos/objetos digitales que esté evaluando.** Garantice un buen control de versiones.

- b. **Software, código, modelos, scripts y algoritmos:** Documente y reorganice su software para hacerlo comprensible. Pida a un compañero de equipo que lo revise para facilitar su comprensión y uso futuro. Es importante que incluya documentación de cualquier información de configuración relevante para la instalación, el entorno, el funcionamiento y el uso de su software. Más información: [Lista de verificación de citas y Documentación de Software](#).

- c. **Imágenes y objetos digitales asociados; y Conferencias, formaciones, informes de talleres y materiales:** Consulte el resumen de Listas de verificación de recursos del equipo para conocer los lugares de preservación. Revise las orientaciones del repositorio para depositar estos objetos a fin de garantizar que estén bien documentados y en el mejor formato posible para su preservación.

2. Evaluar en qué medida los objetos digitales son Abiertos y FAIR.

Es posible que un objeto digital sea Abierto o FAIR, ambos, o ninguno. Por ejemplo, los datos sanitarios sensibles deben ser FAIR, pero la información personal o sanitaria específica debe estar protegida. A la hora de decidir hasta qué punto sus objetos digitales deben ser abiertos y FAIR, tenga en cuenta esta guía:

- a. **Haga que sus objetos digitales sean "Tan abiertos como sea posible, tan cerrados como sea necesario".**
- i. **Determine qué objetos digitales están abiertos sólo al equipo y cuáles deben ser accesibles abiertamente a cualquier persona ajena al equipo** (ej. otros investigadores, comunidades, ciudadanos, etc.). La investigación debe ser lo más abierta posible. Es importante tener en cuenta que existe una continuidad entre "ser abierto" y "ser cerrado".
A la hora de determinar el "grado de abertura" de los objetos digitales preservados, considere lo siguiente:
- Capacidad para reproducir la investigación.
 - Requisitos del laboratorio o instalación que se utiliza.
 - Normas y/o mejores prácticas de la(s) comunidad(es) para la(s) disciplina(s).
 - Requisitos nacionales, de financiación, editoriales e institucionales pertinentes.
 - Licencias de uso de objetos digitales (ej. para datos creados por terceros).
 - Acuerdos de solicitud de datos (ej. para datos sensibles).
 - Requisitos para la gobernanza de datos autóctonos
 - Otras consideraciones éticas. Para más información, consulte [Prácticas de Ciencia Abierta del Equipo](#).
 - *En caso de que alguna de ellas entre en conflicto, consulte a la oficina de investigación de su institución/organización para que le orienten.*
- ii. **Para su equipo**, haga que los documentos de trabajo y objetos estén abiertos y disponibles para los miembros de su equipo. Es posible que también quiera que algunos de estos objetos digitales estén abiertos más allá de su equipo. Los objetos que se distribuyen fuera del equipo se denominan "productos digitales".
- iii. **Para los productos digitales (objetos digitales distribuidos más allá de su equipo de investigación)**, puede proporcionar:
- **Objetos digitales abiertos.** Estos objetos son de libre acceso para todos.
 - **Objetos digitales embargados.** Estos objetos están abiertos al equipo de investigación y a un grupo selecto de personas (ej. , revisores de una revista) durante un periodo de tiempo definido, y después se hacen totalmente abiertos. El tiempo de embargo puede ser un plazo determinado o una fecha concreta, como cuando se publica un artículo.
 - **Acceso gestionado (o mitigado) a objetos digitales.** Estos objetos se preservan en un repositorio que admite controles de acceso. Este enfoque se utiliza habitualmente para los datos sensibles.
 - **Objetos digitales cerrados.** Estos objetos están disponibles para todo o parte del equipo de investigación mediante un acuerdo previo. Suelen ser objetos comerciales con licencias cerradas. En algunas revistas, cuando los objetos digitales son cerrados, los editores pueden no aceptar un artículo para su publicación porque la investigación no puede evaluarse completamente.

b. **Sea “lo más FAIR posible”**

Los [Principios Rectores FAIR](#) favorecen el descubrimiento, la comprensión y la reutilización de datos y objetos de investigación digitales. FAIR son las siglas en inglés de "Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable" (localizable, accesible, interoperable y reutilizable). Siguiendo las prácticas FAIR de su comunidad, sus objetos digitales estarán listos para su preservación y potencial reutilización.

- i. Seleccione el [mejor repositorio de preservación posible](#).
- ii. Haga que los metadatos que describen sus objetos digitales sean lo más significativos posible para facilitar su descubrimiento, acceso y reutilización.
- iii. Seleccione una licencia lo más abierta posible que permita la reutilización.
- iv. Mejore la interoperabilidad de sus objetos digitales. En el caso de los datos, utilice herramientas que evalúen la "FAIR-eza" y proporcionen información al respecto. Por ejemplo, la [herramienta F-UJI](#) o la [autoevaluación ARDC](#).

3. **Decidir dónde preservar los objetos digitales**

Los objetos digitales deben preservarse en un repositorio adecuado. Los repositorios de preservación de confianza ofrecen apoyo a los equipos de investigación en materia de gestión y preservación para que sus objetos digitales sean lo más interoperables y reutilizables posible. Por ejemplo, los repositorios de datos especializados en un determinado tipo de datos garantizarán que la documentación y los metadatos cumplen las normas de la comunidad. Estos aspectos son necesarios para [que los conjuntos de datos sean FAIR](#). Los equipos de investigación deben buscar el mejor repositorio de preservación posible para el tipo de objeto digital que se desea preservar.

Si necesita ayuda para tomar estas decisiones, consulte los [Recursos y Guías del Equipo](#).

Después de que su equipo haya elegido un repositorio,

- a. Asegúrese de que todos los enlaces e identificadores persistentes se incluyen en el [Registro de Objetos Digitales](#) del proyecto.
- b. Asegúrese de que el repositorio seleccionado cuenta con las protecciones necesarias (controles de acceso) para los objetos digitales del proyecto.
- c. Asegúrese de que el repositorio seleccionado es aceptado por la comunidad y de confianza. Consulte [Directrices sobre Repositorios](#) para obtener más información.

4. **Programar cuándo preservar los objetos digitales**

Es importante preservar con regularidad los resultados de la investigación de su equipo, para protegerse contra fallos del equipo u otros acontecimientos indeseados. Es tentador posponer el esfuerzo de preservar nuestro trabajo en favor de dedicar este tiempo a nuestra investigación. Establecer mecanismos automáticos de preservación ayuda a reducir la carga de tiempo que supone este esfuerzo.

- a. **Consulte el Plan de Gestión de Datos y Productos Digitales (DDOMP, o DMP, por sus siglas en inglés) para conocer el calendario previsto de preservación de los objetos digitales.** Actualice el DDOMP para reflejar las necesidades actuales del equipo.
- b. **El calendario de preservación recomendado** podría incluir la preservación en los siguientes puntos:

- Hitos del proyecto, como el informe anual
- Antes y después de decisiones de investigación importantes
- Difusión pública de los resultados de la investigación, como presentaciones orales, posters, talleres y sesiones de formación.
- Publicación de investigaciones
- Finalización del proyecto

C. SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE OBJETOS DIGITALES PRESERVADOS

El **Registro de Objetos Digitales** para el proyecto realiza un seguimiento de los distintos tipos de objetos preservados en diferentes repositorios, optimizando el descubrimiento y la reutilización. El proceso se describe a continuación y se documenta en el **Plan de gestión de datos y otros objetos digitales de comunicación de la investigación del proyecto**. El Registro de Objetos Digitales incluye los detalles sobre qué objetos digitales se preservan y cuándo se produce la preservación. Asegúrese de que el proceso y los criterios se revisan y actualizan periódicamente para incluir los nuevos tipos de objetos que se añaden a medida que avanza la investigación. Siga este proceso:

1. **Cree y actualice un Registro de Objetos Digitales** junto con la **preservación de** los objetos descritos en esta guía. El Registro de Objetos Digitales podría adoptar la forma de una hoja de cálculo (ej., Google Sheet) u otro tipo de lista.
2. **Incluya una descripción del objeto, la cita preferida y el identificador persistente** (, ej. el identificador digital de objetos, DOI por sus siglas en inglés) en cada entrada del registro, así como cualquier otra información útil que apoye el proyecto. Para los objetos que no tengan un identificador persistente, facilite una URL y una descripción. **La información recomendada incluye:**
 - a. Tipo de objeto (ej. artículo revisado por pares, conjunto de datos, software, póster, material de formación)
 - b. Título del objeto
 - c. Miembros del equipo participante (autores)
 - d. Miembro(s) del equipo designado(s) a contactar
 - e. Descripción
 - f. Nombre del lugar de alojamiento del objeto digital preservado
 - g. DOI o URL del objeto digital
 - h. Fecha en que se envía el objeto digital para su preservación
 - i. Citación completa (si existe)
3. **No olvide preservar el Registro de Objetos Digitales junto con los demás archivos digitales relativos a su proyecto.** Muchos financiadores exigen a los beneficiarios de subvenciones que enumeren sus logros en sus informes anuales, incluida una lista de todas las publicaciones revisadas por pares y objetos digitales. El Registro de Objetos Digitales puede proporcionarse al financiador durante el proceso de elaboración del informe para ayudar a mostrar los avances y logros de la investigación o puede utilizarse como herramienta de seguimiento para ayudar a completar el informe.

Accesos rápidos a listas de verificación relacionadas:

- [Lista de verificación de Presencia Digital](#)
- [Lista de verificación de Citas de Datos y Documentación](#)
- [Lista de verificación de Citas y Documentación de Software](#)
- [Prácticas de Ciencia Abierta del Equipo](#)
- [Recursos y Guías del Equipo](#)

Para recomendar actualizaciones, envíe un correo electrónico a datahelp@agu.org. Incluya el nombre y el DOI de la lista de verificación en su correo electrónico

Para citar este documento: Machicao, Jeaneth, Santos, Solange, Stall, Shelley, Specht, Alison, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, David, Romain, Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, O'Brien, Margaret, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira & Mabile, Laurence. Lista de verificación para la preservación de objetos digitales del equipo. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7995787>

Traducción al español: Jeaneth Machicao y Solange Santos